

Jahresbericht 2025

MWFK-Projekt „Publikationsfonds für
Open-Access-Monografien des Landes
Brandenburg“

Sachbericht zum Verwendungsnachweis

Berichtszeitraum: 1. Januar bis 31. Dezember 2025

Potsdam den 03.02.2026

Inhalt

1	Überblick.....	2
2	Zeitlicher Ablauf 2025 – Meilensteine	3
3	Projektergebnisse	4
4	Verwendung der bewilligten Mittel	5
4.1	<i>Geförderte Publikationen.....</i>	5
4.2	<i>Zur Verfügung stehende Mittel.....</i>	8
4.3	<i>Bearbeitete Anträge insgesamt seit Start des Publikationsfonds (Stand 03.02.2026)</i>	9
4.4	<i>Geförderte Anträge nach Hochschulen 2025 (Stand 03.02.2026)</i>	9

1 Überblick

Der „Publikationsfonds für Open-Access-Monografien des Landes Brandenburg“ hat zum Ziel, die Open-Access-Transformation im Bereich der wissenschaftlichen Monografien im Land Brandenburg zu beschleunigen. Förderberechtigt sind Angehörige der staatlichen Brandenburgischen Hochschulen. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (MWFK) stellte hierzu in den Jahren 2021–23 in der ersten Förderperiode 100 TEUR p. a. bereit und ab 2025 bis Ende 2028 in der zweiten Förderperiode ebenfalls 100 TEUR p. a.

Das MWFK hat die Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg (VuK) mit der Koordination des Publikationsfonds beauftragt. Für die Umsetzung ist eine enge Abstimmung mit den Hochschulen notwendig. Zu diesem Zweck wurde 2021 die Arbeitsgruppe „OA-Monografien-Publikationsfonds Brandenburg“ (AG) eingerichtet, deren Mitglieder durch die Leitungen der Hochschulbibliotheken benannt wurden und deren Arbeit von der VuK koordiniert und unterstützt wird. Diese AG ging am 24. Oktober 2024 in die „AG Open Access Brandenburg“ ein, die zukünftig sowohl den Publikationsfonds als auch das Open Access (OA) Monitoring des Landes Brandenburg begleitet.

Zusätzlich zur Antragsabwicklung umfasste die Koordination des Publikationsfonds durch die VuK im Jahr 2025 vor allem folgende Tätigkeiten:

- Abstimmung mit der AG Publikationsfonds in regelmäßig stattfindenden Meetings und Neukonstitution der AG Open Access Brandenburg;
- Controlling; und
- Vertretung des Publikationsfonds in externen Netzwerken, z. B. im Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR)-Verbundvorhaben open-access.network.

Diese Aufwände werden durch die Personalausstattung der VuK abgedeckt (siehe auch den Sachbericht zur VuK). Der vorliegende Bericht beschreibt sowohl die Aktivitäten der VuK, die für den Betrieb des Publikationsfonds notwendig sind als auch die für Förderprojekte (OA-Monografien) der Hochschulen geleisteten Zahlungen aus dem Publikationsfonds.

2 Zeitlicher Ablauf 2025 – Meilensteine

Datum	Meilenstein
12.02.2025	1. Treffen der AG Open Access Brandenburg
07.04.2025	2. Sitzung der AG
15.04.2025	Veröffentlichung der 3. Version der Eckpunkte und Fördergrundsätze des Publikationsfonds zur Förderung von Open-Access-Monografien des Landes Brandenburg ¹
10.09.2025	3. Sitzung der AG
14.11.2025	4. Sitzung der AG

¹ Eppelin, Anita, Ben Kaden, Anja Zeltner, and Katharina Schulz (2025): *Publikationsfonds zur Förderung von Open-Access-Monografien des Landes Brandenburg : Eckpunkte und Fördergrundsätze*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15223844>

3 Projektergebnisse

Die Antragsabwicklung erfolgte gemäß dem gemeinsam mit der AG definierten Workflow. Zusätzlich verwaltete die VuK sechs Anträge der Universität Potsdam (UP) in Höhe von 22.260 EUR bis zu ihrer Genehmigung mit. Dies ist so sowohl mit der AG als auch mit der UP abgesprochen, da diese seit Anfang 2025 eigene Mittel für OA-Buchpublikationen zur Verfügung stellen kann, sich aber gleichzeitig in den Förderkriterien an die des Landespublikationsfonds anschließt.² Dieses Vorgehen macht das Beantragen von Fördermitteln für OA-Bücher für Autor*innen der UP einfacher und entlastet auch den Publikationsfonds, da die UP zusammen mit der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (EUV) seit 2021 die Einrichtung ist, die aufgrund ihres Fächerzuschnitts am meisten vom Landesfonds profitiert hat. Dass dennoch der Fonds 2025 nahezu ausgeschöpft ist und die geringen Restmittel auf Schwankungen zwischen genehmigten und angeforderten Mitteln zurückgehen, zeigt die weiterhin große Nachfrage nach OA-Förderung im Bereich der Monografien.

² Open-Access-Publikationsfinanzierung - Open Access veröffentlichen - Publizieren - Universitätsbibliothek - Universität Potsdam. <https://www.ub.uni-potsdam.de/de/publizieren/open-access-publizieren/open-access-publikationsfinanzierung>

4 Verwendung der bewilligten Mittel

Die durch die VuK im Bewilligungszeitraum abgewickelten Förderanträge werden im Folgenden dargestellt. Die Anträge der UP sind hier ausgeklammert.

4.1 Geförderte Publikationen

Einrich- -tung	Titel	Art der Publikation	Verlag	Förderumfang (brutto)
BTU	Floating Architecture 5	Sammelband	Lit Verlag	5.280,00 EUR
UP	Jüdisches Filmerbe	Monografie	Neofelis	6.000,00 EUR
EUV	Die grundgesetzliche Theorie der Regierung	Sammelband	Mohr Siebeck	2.975,00 EUR
EUV	Mörderische Verschwendung	Monografie	Harrassowitz	4.078,55 EUR
UP	DeutschGPT 2.0	Sammelband	Frank & Timme	4.165,00 EUR
EUV	Jenseits des Bolschewismus	Monografie	Wallstein	4.000,00 EUR
THW	Wildauer Konferenz für Künstliche Intelligenz	Sammelband	TIB Open Publishing	1.249,50 EUR
BTU	Resonanz erzeugen: Transfer als pädagogische Aufgabe	Sammelband- beitrag	Beltz Juventa	250,00 EUR
EUV	Übersetzung als Performance	Monografie	Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego	3.999,99 EUR
EUV	Die menschenwürdige Existenz von Geflüchteten	Monografie	Mohr Siebeck	592,00 EUR

Einrichtung	Titel	Art der Publikation	Verlag	Förderumfang (brutto)
FBKW	The Westerbork Film	Monografie	Apparatus Press	5.999,98 EUR
BTU	#BlickVomTellerrand	Sammelband	Socialnet	3.000,00 EUR
UP	Transnational Climate Due Diligence	Monografie	Nomos	6.000,00 EUR
UP	The Syntax of Relative Clauses and the Nature of Merge	Monografie	De Gruyter Brill	6.000,00 EUR
EUV	Emanzipation durch Transformation?	Monografie	Transcript	6.000,00 EUR
EUV	Migration Data Matters	Monografie	Liverpool University Press	5.999,98 EUR
UP	Evolutionary Dynamics in Early Modern European Drama	Monografie	Transcript	6.000,00 EUR
UP	Open Educational Practices	Monografie	Transcript	2.940,00 EUR
UP	La escritura transpacificas	Monografie	De Gruyter Brill	6.000,00 EUR
EUV	Writing Fellows transformed	Monografie	wbv	3.198,91 EUR
EUV	Eine grauere Sprache	Monografie	De Gruyter Brill	6.000,00 EUR
EUV	Interne und externe Meldestellen	Monografie	Nomos	6.000,00 EUR
Summe				95.728,91 EUR

Publikationsfonds für Open-Access-Monografien des Landes Brandenburg 2025: Auslastung nach DFG-Fachkollegien

Publikationsfonds für Open-Access-Monografien des Landes Brandenburg 2025: Auslastung nach DFG-Fachkollegien

4.2 Zur Verfügung stehende Mittel

Im Kalenderjahr 2025 standen für die Förderung von Publikationen über den Fonds insgesamt 100 TEUR zur Verfügung. Der Restbetrag von 4.271,09 EUR kommt insbesondere darüber zustande, dass bewilligte Gelder von Antragsstellenden nicht komplett abgerufen wurden, weil zum Beispiel noch andere Fördermittel geltend gemacht werden konnten. Ursprünglich bewilligt wurden 98.940,11 EUR und damit fast die kompletten 100 TEUR.

4.3 Bearbeitete Anträge insgesamt seit Start des Publikationsfonds (Stand 03.02.2026)

- Erschienen: 56³
- Antragsverfahren abgeschlossen: 71
- Antragsverfahren laufend: 57
- Abgelehnt: 6
- Zurückgezogen: 17
- Eingegangene Anträge insgesamt: 128

4.4 Geförderte Anträge nach Hochschulen 2025 (Stand 03.02.2026)

Einrichtung	Zahl der Anträge	Förderumfang (brutto)
EUV	10	42.844,43 EUR
UP	7	37.105,00 EUR
BTU	3	8.530,00 EUR
FBKW	1	5.999,98 EUR
THW	1	1.249,50 EUR
Gesamt	22	95.728,91 EUR

³ Geförderte Publikationen. VuK. <https://open-access-brandenburg.de/?p=5555>, Stand: 03.02.2026.

Publikationsfonds für Open-Access-Monografien des Landes Brandenburg 2025: Auslastung nach Hochschulen (Kosten)

